

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 162 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinoz Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda eraklarning roli va ahamiyati	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage	53
Elmirzayeva Maftuna Dasmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida.....	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
O'rinova Feruza O'ljayevna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
Otabek Abduraxmonov	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
Parmankulov Farkhod Nurali ugli	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
Quysinova Shahlo Nasim qizi	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
Rahmonov Azamat Ruzvonovich	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
Turg'unov Axror Yodgor o'g'li	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna	
Shaxs oti yasovchi -chi affiksining faollashuvi	128
Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
Xafizova Umida Juraboy qizi	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi	134
Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarining shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
Латипова Маърифат Салохиддиновна	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
Ashurova Dilfuza Nabiyevna, Shokirova Durdona Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna	

KOUCHING TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BO'LAJAK JISMONIY MADANIYAT O'QITUVCHILARINING AMALIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH

Axmedova Sarvinoz Azatovna

Navoiy davlat universiteti pedagogika fanlari bo'yicha
falsafa doktori (PhD), dotsent

Annotatsiya: Mazkur ishda kouching texnologiyalari yordamida jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirishning nazariy va amaliy jihatlari yoritilgan. Kouching – o'quvchilarning individual qobiliyatlarini aniqlash va rivojlantirishga yo'naltirilgan interaktiv ta'lim usuli bo'lib, u zamonaviy ta'lim jarayonida samarali yondashuv hisoblanadi.

Ishda bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida kouchingning asosiy prinsiplari, strategiyalari va metodlari tahlil qilinib, jismoniy madaniyat darslarida qo'llanilishi bo'yicha aniq taklif va tavsiyalar berilgan. Shuningdek, amaliy mashg'ulotlar orqali talabalar nazariy bilimlarini amaliyotga samarali tatbiq qilish va jamoaviy faoliyatni rivojlantirish masalalari ko'rib chiqilgan.

Tadqiqot natijalari ta'lim jarayonida innovatsion yondashuvlarni keng tatbiq etish va o'quvchilarning o'z-o'zini rivojlantirish ko'nikmalarini shakllantirish imkoniyatlarini ochib beradi.

Kalit so'zlar: kouching texnologiyalari, amaliy kompetentlik, professional rivojlanish, interaktiv o'qitish, jamoaviy ko'nikmalar, o'zini rivojlantirish, o'qitish strategiyalari, innovatsion yondashuvlar.

Abstract: This study explores the theoretical and practical aspects of applying coaching technologies for developing the professional and practical competencies of future physical education teachers. Coaching is an interactive teaching method aimed at identifying and enhancing individual abilities of learners, making it one of the effective approaches in contemporary educational processes.

The study highlights the fundamental principles, strategies, and methods of coaching in preparing future teachers, with special emphasis on integrating these technologies into physical education lessons. Special attention is given to developing recommendations for applying coaching technologies to improve theoretical knowledge, facilitate its effective application in practice, and enhance students' teamwork skills.

The findings contribute to integrating innovative approaches into the educational process and fostering self-improvement and independent decision-making skills among students. This work is intended for practicing educators, pedagogical professionals, and researchers interested in innovative approaches to teaching.

Key words: Coaching, professional competence, professional development, interactive teaching, teamwork skills, self-improvement, teaching strategies, innovative approaches.

Аннотация: В данной статье рассмотрены теоретические и практические аспекты применения коучинговых технологий для развития профессиональной и практической компетентности будущих учителей физической культуры. Коучинг представляет собой интерактивный метод обучения, направленный на выявление и развитие индивидуальных способностей обучающихся, что делает его одним из эффективных подходов в современном образовательном процессе.

В работе анализируются основные принципы, стратегии и методы коучинга в процессе подготовки будущих учителей, рассматриваются вопросы эффективного применения теоретических знаний на практике, а также развития навыков командной работы у студентов. Результаты исследования способствуют внедрению инновационных подходов в образовательный процесс и формированию у обучающихся навыков саморазвития и самостоятельного принятия решений. Работа предназначена для практикующих преподавателей, педагогов и исследователей, заинтересованных во внедрении коучинговых технологий в систему подготовки учителей.

Ключевые слова: коучинг, коучинговые технологии, практическая компетентность, профессиональное развитие, интерактивное обучение, командные навыки, саморазвитие, стратегии обучения, инновационные подходы.

KIRISH

XXI asrda ta'lim sohasida innovatsion yondashuvlar va texnologiyalarni qo'llash pedagogik faoliyat samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Jumladan, kouching texnologiyalari ta'lim jarayonida o'qituvchining talaba bilan o'zaro muloqotini interaktiv asosda tashkil etishga xizmat qiladi. Jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirishda ushbu texnologiyalar o'quvchilarni motivatsiya qilish, individual qobiliyatlarini rivojlantirish hamda samarali natijalarga erishishda asosiy vositalardan biri hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbek olimlari ham kouching texnologiyalari va jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish bo'yicha tadqiqotlar olib borgan. Quyida ushbu mavzu bo'yicha ilmiy ishlari mavjud bo'lgan olimlarning fikrlarini keltiramiz: S. N. Ergashev – jismoniy tarbiya o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning ahamiyatini ta'kidlaydi. Uning fikriga ko'ra, kouching metodlari jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini takomillashtirishga va talabalar bilan individual ishlash samaradorligini oshirishga yordam beradi. B. X. Tolipov va Q. N. Usmonbayeva – pedagogik innovatsiyalar va kompetensiyaviy yondashuv masalalarini chuqur o'rganib, ta'lim jarayonida o'qituvchining faqatgina bilim beruvchi emas, balki yo'naltiruvchi va motivator sifatida harakat qilishining muhimligini ta'kidlaydilar. Sh. M. Mirzayev – jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish uchun interaktiv o'qitish usullarini tatbiq etish zarurligini ta'kidlaydi. Uning tadqiqotlariga ko'ra, kouching texnologiyalari o'qituvchilarning nafaqat kasbiy, balki psixologik tayyorgarligini ham oshirishga yordam beradi. G. A. Jo'rayev – jismoniy tarbiya va sportda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llashning samaradorligi haqida tadqiqotlar olib borgan. Uning fikricha, sport mashg'ulotlarida kouching texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarning o'z-o'zini nazorat qilish, mustaqil fikrlash va jamoada ishlash qobiliyatlarini rivojlantiradi.

N. A. Rahimov – jismoniy tarbiya va sport ta'limida shaxsiy yondashuv va motivatsiyaning ahamiyatini o'rganib, kouching metodlari orqali o'quvchilarning natijadorligini oshirish mumkinligini qayd etadi. U. M. Madrahimov – pedagogik texnologiyalar va sport psixologiyasi bo'yicha tadqiqotlar olib borib, sportchilarning ruhiy tayyorgarligini oshirishda kouching usullarining ahamiyatini ta'kidlaydi.

O'zbek olimlarining tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, kouching texnologiyalarini jismoniy madaniyat o'qituvchilarini tayyorlash tizimiga tatbiq etish ularning kasbiy mahoratini oshirishga, innovatsion pedagogik yondashuvlarni rivojlantirishga va ta'lim jarayonini yanada samarali qilishga xizmat qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Kouching texnologiyasi – shaxsning imkoniyatlarini ochish va rivojlantirishga qaratilgan pedagogik texnologiyadir. Bu texnologiyada shaxsiy rivojlanish va natijalarga erishish uchun individual yondashuvdan foydalaniladi. Kouching jarayoni quyidagi asosiy bosqichlardan iborat: maqsadni aniqlash; vazifalarni rejalashtirish; amaliy mashg'ulotlarni tashkil etish; refleksiya va natijalarni baholash. Amaliy kompetentlik – o'qituvchining pedagogik faoliyatida nazariy bilim va amaliy ko'nikmalarni samarali qo'llay olish qobiliyatidir. Kouching texnologiyalari orqali o'quv jarayoni quyidagi jihatlarda takomillashtiriladi: o'quvchilarning jismoniy va psixologik holatini chuqur tahlil qilish orqali individual yondashuvni ta'minlaydi; o'quvchilarda tanqidiy fikrlash, mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantiradi; mashg'ulotlarning samaradorligini oshiradi, o'quv jarayoniga qiziqishni kuchaytiradi. Jismoniy madaniyat darslarida kouching usullaridan samarali foydalanish uchun quyidagi strategiyalar tavsiya etiladi:

- "SMART" texnikasi – aniq, o'lchanadigan, erishiladigan, muhim va vaqt bilan chegaralangan maqsadlarni belgilash;
 - vazifalarni rejalashtirish va boshqarish – o'quv jarayonini aniq bosqichlarga ajratib, amalga oshiriladigan vazifalarni belgilash va nazorat qilish;
 - amaliy mashg'ulotlardan so'ng refleksiya va konstruktiv fikr-mulohazalarni taqdim etish;
 - motivatsion texnikalar – musobaqalar, rag'batlantiruvchi mukofotlar va boshqa motivatsion usullar orqali o'quvchilarni ruhlantirish.
- Kouching texnologiyalarining mohiyati:
- shaxsiy rivojlanishga yo'naltirilganlik – o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishi va individual o'sishiga e'tibor qaratiladi;
 - mustaqil o'rganishga yo'naltirilganlik – o'quvchilarning o'z maqsadlarini belgilash va ularga erishishda mustaqil harakat qilish qobiliyati rivojlanadi;
 - amaliy ko'nikmalar rivojlanadi – o'quvchilar va o'qituvchilar amaliy ko'nikmalarni samarali egallaydi va qo'llaydi;

- rejalashtirish va nazorat – o'qituvchilarning o'quv jarayonini rejalashtirish va nazorat qilish ko'nikmasi ortadi;
- o'zini rivojlantirish – o'qituvchilarga o'z bilim va ko'nikmalarini doimiy ravishda takomillashtirib borish imkonini beradi.
Jismoniy madaniyat darslarida kouching texnologiyalaridan foydalanish quyidagi natijalarni ta'minlaydi:
- o'quvchilarning ta'lim jarayonidagi faol ishtiroki oshadi; o'quvchilarda jismoniy va ijtimoiy kompetensiyalar rivojlanadi;
- sportga bo'lgan qiziqish ortadi va natijada amaliy mashg'ulotlarning samaradorligi yuqori bo'ladi;
- o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasida samarali kommunikatsiya o'rnatiladi; o'qituvchilar o'quv jarayonini rejalashtirish va nazorat qilish ko'nikmasini rivojlantiradi;
- jismoniy madaniyat darslarida individual yondashuv va shaxsiy o'sish ta'minlanadi.
Kouching texnologiyasi jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini oshirishda yuqori samaradorlikka ega bo'lgan pedagogik vosita sifatida tavsiya qilinadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish uchun kouching ta'lim texnologiyalarini qo'llash bo'yicha quyidagi takliflar berilishi mumkin:

Kouching kurslari va seminarlar tashkil etish: O'qituvchilar uchun kouching bo'yicha maxsus treninglar va seminarlar o'tkazish. Bunda amaliy mashg'ulotlar, real vaziyatlar va tajriba almashishga ustuvorlik berilishi lozim. Amaliy masalalar bo'yicha individual yoki guruhli kouching seanslarini tashkil qilish orqali o'qituvchilarni samarali o'quv jarayonlarini olib borishga tayyorlash.

Amaliy loyiha ishlari va ishlanmalar: Jismoniy madaniyat darslarida kouching texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha loyihalar ustida ishlash. O'qituvchilarning amaliy vazifalari va loyihalari orqali tajriba almashishini ta'minlash. Har bir o'qituvchi o'z tajribasini boshqalarga taqdim etishi uchun qulay sharoit yaratish orqali bilim va ko'nikmalarni kengaytirish.

Feedback tizimi va kuzatuv: Kouching jarayonining samaradorligini baholash uchun feedback tizimini joriy qilish. O'qituvchilarning faoliyati va natijalariga asoslangan qayta aloqalar orqali takomillashtirishlar kiritish. Ta'lim jarayonlarini kuzatib boradigan mentorlik tizimini joriy etish orqali o'qituvchilarni amaliy kouching orqali qo'llab-quvvatlash.

O'quv dasturlariga kouching elementlarini kiritish: Jismoniy madaniyat ta'lim dasturlariga kouching uslublarini integratsiya qilish. Bunda nazariy darslar amaliy mashg'ulotlar va o'quv jarayonlari bilan uyg'unlashtiriladi. O'qituvchilarga muayyan vaziyatlarda samarali kouching jarayonlarini amalga oshirishni o'rgatuvchi o'quv modullarini ishlab chiqish.

O'quvchilarga yo'naltirilgan kouching modeli: O'qituvchilarga o'quvchilarga individual yondashuvni ta'minlash uchun kouching ko'nikmalarini o'rgatish. Bunda o'quvchilarning rivojlanishiga yo'naltirilgan maxsus yondashuvlar talab etiladi. O'quvchilarning maqsadlarini belgilash, ularga o'z kuchlariga ishonch hissini berish va mustaqil o'rganish qobiliyatlarini rivojlantirishga e'tibor qaratish zarur.

Mazkur takliflar jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirishda kouching texnologiyalaridan samarali foydalanishga yordam beradi.

Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish pedagogik jarayonning zamonaviy va samarali yondashuvlaridan biridir. Bu texnologiyalar o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirib, maqsadga erishishni tezlashtiradi. Shu bois ta'lim jarayoniga bunday innovatsion texnologiyalarni joriy etish muhim hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdukodirov, A.A. (2020). Ta'limda innovatsion texnologiyalar. Toshkent: O'zbekiston milliy universiteti nashriyoti.
2. Xo'jayev, B.R. (2018). Jismoniy tarbiya va sportning zamonaviy pedagogik usullari. Samarqand: SamDU nashriyoti.
3. G'ofurova, M.K. (2021). Kouching texnologiyasi va uning ta'lim jarayonidagi o'rni. Toshkent: "Fan va texnologiya" nashriyoti.
4. International Coaching Federation (ICF). Coaching Principles in Education.
5. Vigotskiy, L.S. (1978). Mind in Society: Development of Higher Psychological Processes.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.